

The project is supported by

Chères étudiantes et chers étudiants,

Ce questionnaire a été développé dans le cadre d'un projet de recherche européen portant sur l'évolution. Bien entendu cette enquête restera anonyme et les données seront traitées avec le plus grand soin.

Votre coopération est très importante pour nous ! Alors s'il vous plaît, remplissez soigneusement le questionnaire : **Cochez une seule réponse par question (sauf indication contraire) !**

Répondre à ce questionnaire vous prendra environ 30 minutes. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de répondre aux questions.

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration !

1. Quel âge avez-vous ?

2. Quel est votre sexe ?

masculin

féminin

autre (précisez): _____

3. En quelle année avez-vous obtenu votre baccalauréat ?

4. Pouvez-vous choisir une thématique majeure lors de vos études au lycée ?

Oui (indiquez ce que vous avez choisi): _____

Non

5. Jusqu'en quelle classe avez-vous étudié la biologie ?

- Jusqu'au Baccalauréat
- Jusqu'en Première
- Jusqu'en Seconde
- Jusqu'en Troisième
- Je n'ai jamais étudié la biologie.

6. A l'université, êtes-vous inscrit dans un parcours qui comprend de la biologie ?

- oui (répondre à la question 8 SVP)
- non (répondre à la question 7 SVP)

7. Matière dans laquelle vous faites vos études :

- sciences (précisez): _____
- sciences humaines (précisez): _____
- ingénierie (précisez): _____
- économie (précisez): _____
- droit (précisez): _____
- sciences de l'éducation (précisez): _____
- psychologie (précisez): _____
- études de santé (précisez) : _____
- autre (précisez): _____

8. A quel point êtes-vous Intéressé e par les différents domaines de la biologie ?

- très fortement fortement assez fortement moyennement plutôt peu peu très peu
-

9. Pensez-vous savoir ce que signifie le terme « évolution » (en biologie) ?

- oui
- seulement partiellement
- à peu près
- non
- autre (précisez): _____

10. Avez-vous étudié l'évolution au lycée et/ou au collège ?

- oui
 non
 je ne sais pas.

11. Avez-vous toujours étudié dans le pays où vous vivez à présent ?

- oui (répondre à la question 13 suivante SVP)
 non (répondre à la question 12 suivante SVP)

12. Dans quel autre pays avez-vous étudié et à quel âge avez-vous séjourné dans cet autre pays ?

Pays : _____

Âge : de _____ ans à _____ ans

13. A quelle dénomination suivante appartenez-vous ?

- Protestant
 Evangeliste
 Catholique
 Orthodoxe
 Juif
 Musulman (Sunnite)
 Musulman (Alévis)
 Musulman (Chiite)
 Hindou
 Bouddhiste
 Aucune
 Je ne souhaite pas répondre à cette question.
 autre (précisez): _____

A. Veuillez lire de façon attentive tous les textes d'information et les différentes réponses proposées. Après cette lecture attentive choisissez les réponses qui selon vous sont les plus correctes scientifiquement. Important : ne choisissez qu'une réponse par question !

A1.

Les dionées attrape-mouche sont des plantes carnivores. Elles occupent des sols pauvres en nutriments. Avec l'aide de feuilles spécialement adaptées dans le piégeage des insectes, elles peuvent également se nourrir d'insectes en les attrapant. Ainsi, l'apport de nutriment est amélioré et les plantes peuvent croître. **Comment les feuilles ont-elles évolué avec le temps ?**

Certaines dionées attrape-mouche ont perçu la carence en nutriments et en réponse ont transformé leurs feuilles en pièges. Elles ont donc pu se nourrir également d'insectes et survivre bien plus facilement.	<input type="checkbox"/>
Du fait de la carence en nutriments, les dionées attrape-mouche ont automatiquement reçu des feuilles capables de piéger les insectes. En conséquence, cela leur a donné un avantage de survie.	<input type="checkbox"/>
La nature a adapté les dionées attrape-mouche à des sols montrant une carence en nutriments pour qu'elles aient une meilleure croissance.	<input type="checkbox"/>
Quelques dionées attrape-mouche avaient par hasard des feuilles capables de former des pièges et donc de consommer des insectes sur sol carencé en nutriments. De ce fait plus de dionées avec des feuilles formant des pièges ont été capables de survivre et de se reproduire.	<input type="checkbox"/>
Dans le but de mieux croître, les dionées attrape-mouche se sont adaptées à des sols carencés en nutriments.	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A2.

Les biologistes utilisent souvent le terme de „fitness“ ou “valeur sélective” quand ils parlent d'évolution. Ci-dessous se trouvent les descriptions de quatre lions mâles.

Quel lion considérez-vous comme celui ayant la meilleure « fitness » ?

Cochez une case dans le tableau ci-dessous.

Nom	George	Ben	Spot	Sandy	
Taille avec la queue	3 m	2,55 m	2,7 m	2,7 m	Je ne sais pas.
Poids	173 kg	160 kg	162 kg	160 kg	
Nombre de lionceaux engendrés	19	25	20	20	
Age à la mort	13 ans	16 ans	12 ans	9 ans	
Nombre de lionceaux ayant atteint l'âge adulte	13	14	14	19	
Commentaires	George était très grand et en très bonne santé. C'était le plus fort des lions.	Ben avait le plus grand nombre de femelles dans son harem.	Quand le territoire où vivait Spot a été détruit par les flammes, il a été capable de déplacer son groupe dans un autre territoire et de changer ses habitudes alimentaires.	Sandy a été tuée par une infection causée par une coupure à une de ses pattes.	
Le lion avec la meilleure « fitness » est :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A3.

Quand ils chassent leurs proies, les guépards sont capables de courir à une vitesse de pointe maximale de 104 km/h. En comparaison, leurs ancêtres étaient seulement capables d'atteindre une vitesse maximale de 32 km/h.

Comment la capacité à courir vite a-t-elle évolué chez les guépards ?

Dans le but d'attraper plus de proies, les guépards ont adapté leur vitesse.	<input type="checkbox"/>
Certains guépards étaient par hasard plus rapides et capables d'attraper plus de proies. Ces guépards plus rapides étaient plus capables de survivre et se reproduire.	<input type="checkbox"/>
La nature a adapté la vitesse de course des guépards pour qu'ils puissent attraper plus de proies.	<input type="checkbox"/>
Certains ancêtres des guépards ont perçu qu'ils ne pouvaient pas attraper assez de proies. De ce fait, ils ont augmenté leur vitesse de course. Grâce à ça, ils ont pu attraper plus de proies et survivre beaucoup mieux.	<input type="checkbox"/>
Parce qu'ils étaient capables d'attraper plus de proies en courant plus vite, leur vitesse de course a augmenté automatiquement. En conséquence, ils ont eu un avantage de survie.	<input type="checkbox"/>
Certains ancêtres des guépards ont perçu qu'ils ne pouvaient pas attraper assez de proies. Du coup, ils se sont entraînés pour courir plus vite.	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A4.

Un groupe de lézards habite une vallée. Un tremblement de terre y forme un canyon large et profond. À partir de ce moment-là, le canyon sépare l'habitat (milieu de vie) des lézards. Il en résulte la séparation des lézards en deux groupes plus petits. Après plusieurs milliers d'années, le canyon se referme à un endroit et des lézards des deux groupes séparés partagent à nouveau un même habitat (milieu de vie).

Comment les groupes pourraient-ils avoir évolué ?

Un des lézards dans la vallée.

Les deux groupes pourraient avoir évolué dans la même direction – on ne pourrait pas les distinguer.	<input type="checkbox"/>
Une évolution différente des deux groupes ne serait possible, qu'à condition que les deux habitats (milieux de vie) séparés aient été très différents.	<input type="checkbox"/>
Il n'est pas possible de prédire de quelle façon les lézards ont évolué.	<input type="checkbox"/>
Aucun des groupes n'aurait évolué dans aucune direction, tout pourrait donc être identique à la situation initiale.	<input type="checkbox"/>
Les deux groupes auraient évolué dans des directions différentes – on pourrait facilement les distinguer (l'un de l'autre).	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A5.

Les coquilles des escargots rubanés peuvent avoir des couleurs différentes. Les forêts, où le sol est plutôt marron, sont plus fréquemment habitées par des escargots à coquilles foncées. Les escargots à coquilles plus claires habitent davantage les prairies, où cette couleur est un meilleur camouflage. Ils peuvent ainsi se cacher de leurs ennemis, les grives musiciennes.
Comment cela s'est-il produit ?

Puisque c'était une meilleure façon de se cacher des grives musiciennes, les escargots de couleur claire ont automatiquement changé la précédente couleur de leur coquille. En conséquence, ils avaient un avantage en termes de survie.	<input type="checkbox"/>
La nature a adapté les escargots de couleur claire à leur habitat (les prairies) afin qu'ils aient un meilleur camouflage.	<input type="checkbox"/>
Quelques escargots de couleur foncée ont perçu qu'ils devaient changer leur couleur afin d'avoir un meilleur camouflage. Ils ont donc mangé plus de nourriture de couleur claire afin d'éclaircir leur coquille.	<input type="checkbox"/>
Afin d'avoir un meilleur camouflage, les escargots de couleur foncée se sont adaptés à leur habitat (prairie).	<input type="checkbox"/>
Quelques escargots de couleur foncée ont perçu qu'ils devaient changer leur couleur afin d'avoir un meilleur camouflage. Ils ont donc changé leur couleur. En conséquence, ils étaient mangés moins fréquemment et étaient capables de survivre plus facilement.	<input type="checkbox"/>
Quelques escargots avaient par hasard une couleur plus claire et n'étaient pas repérés aussi facilement (dans la prairie) par les grives musiciennes. Ainsi, davantage d'escargots de couleur claire étaient capables de survivre et de se reproduire.	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A6.

Il y a peu d'eau dans les déserts. Tout au long du jour, il fait chaud et les rayons du soleil sont puissants. Ceci s'avère défavorable pour beaucoup de plantes car elles perdent de l'eau à cause de la chaleur et de l'air sec. À partir de cactus à feuilles, ont tout d'abord évolué des cactus à feuilles réduites, puis des cactus sans feuilles mais avec épines.

Comme cela s'est-il produit ?

Afin de perdre moins d'eau, les cactus se sont adaptés à l'habitat désertique.	<input type="checkbox"/>
Quelques cactus à feuilles ont perçu qu'ils perdaient trop d'eau. Ils ont donc raccourci leurs feuilles. En conséquence, ils ont perdu moins d'eau et sont devenus capables de survivre plus facilement.	<input type="checkbox"/>
Quelques cactus avaient par hasard de plus petites feuilles et perdaient moins d'eau dans le désert. Davantage de cactus à feuilles réduites étaient donc capables de survivre et de se reproduire.	<input type="checkbox"/>
Les cactus avaient automatiquement des feuilles plus petites, car de cette façon ils perdaient moins d'eau dans le désert. Ils avaient donc un avantage en termes de survie.	<input type="checkbox"/>
La nature a adapté les cactus à leur habitat désertique afin qu'ils perdent moins d'eau.	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A7.

À la fin du XIXème siècle, le zoologue August Weismann réalisa l'expérience suivante :
il coupa la queue de plusieurs souris dans le but de déterminer les conséquences que ceci
pourrait avoir sur leur descendance directe.

À quoi pourrait ressembler la progéniture de ces souris ?

En moyenne, les queues des souriceaux devraient être un peu plus courtes que celles de leurs parents.	<input type="checkbox"/>
Ils devraient toujours avoir une queue, qui ne devrait plus être utilisée.	<input type="checkbox"/>
Ils ne devraient plus avoir de queue.	<input type="checkbox"/>
Couper les queues des parents ne devrait pas avoir d'effet sur la taille des queues des petits.	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A8.

Faisons l'hypothèse que M. Weismann avait aussi coupé les queues des souriceaux, ainsi que
celles des descendants de ces derniers et ainsi de suite sur 20 générations.

À quoi pouvaient ressembler les souris de la 21ème génération ?

En moyenne, leurs queues devaient être significativement plus courtes que celles des parents de la 1ère génération.	<input type="checkbox"/>
Ils devraient toujours avoir une queue, qui ne devait plus être utilisée.	<input type="checkbox"/>
Ils ne devraient plus avoir de queue.	<input type="checkbox"/>
Couper les queues ne devrait pas avoir d'effet sur la taille des queues des descendants.	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A9.1

La figure montre l'évolution d'espèces fictives d'écureuils.
 Cocher la case de la flèche correspondante à celle du temps tel qu'il s'écoule.

↑	↓	→	←	↗	↘	↙	↖	Je ne sais pas.
<input type="checkbox"/>								

A9.2

La figure montre l'arbre des relations de parenté entre quatre espèces différentes d'écureuils.
 Laquelle de ces affirmations cet arbre vérifie-t-il ?

Les écureuils C sont...

... les plus apparentés aux écureuils A.	<input type="checkbox"/>
... les plus apparentés aux écureuils B.	<input type="checkbox"/>
... les plus apparentés aux écureuils C.	<input type="checkbox"/>
... autant apparentés aux écureuils A qu'aux écureuils B.	<input type="checkbox"/>
... autant apparentés aux écureuils B qu'aux écureuils D.	<input type="checkbox"/>
... autant apparentés aux écureuils A qu'aux écureuils D.	<input type="checkbox"/>
Je ne sais pas.	<input type="checkbox"/>

A10.

Lequel de ces scénarios au long cours, suite à la glaciation, est le plus vraisemblable ?

dans le passé

aujourd'hui

Une **glaciation** est arrivée. Il fait froid désormais et il y a beaucoup de neige.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Autre possibilité, à savoir :

A11.

Lequel de ces animaux est le plus proche du chimpanzé ?

le gorille <input type="checkbox"/>	l'humain <input type="checkbox"/>	l'orang-outan <input type="checkbox"/>	le babouin <input type="checkbox"/>	je ne sais pas . <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	---	--	--

B.

Les propositions suivantes sont soit vraies, soit fausses. Veuillez ne cochez qu'une seule case par proposition.

B1.

Une nouvelle espèce se forme lorsqu'un seul animal ou une seule plante s'adapte à de nouvelles conditions de vie.

B2.

L'évolution conduit toujours à une amélioration.

B3.

Humains et chimpanzés ont évolué, indépendamment, à partir d'un ancêtre commun, qui était un grand singe.

B4.

Plus un organisme vivant est adapté aux conditions environnementales, plus il aura de chances d'avoir des descendants.

B5.

Sans des différences entre les individus, il ne peut y avoir de spéciation.

B6.

L'évolution biologique de l'Humanité est terminée.

B7.

Les propositions suivantes sont soit vraies, soit fausses. Veuillez ne cochez qu'une seule case par proposition.

vrai

faux

Je ne sais pas.

B7.1

Les mutations se produisent de façon aléatoire.

B7.2

Les plantes et les animaux contrôlent généralement, eux-mêmes, les mutations.

B7.3

Les mutations sont toujours négatives.

B7.4

Les effets des mutations peuvent être neutres.

B7.5

Dans les conditions normales, les mutations ne se produisent pas chez les êtres vivants.

B7.6

Les mutations peuvent avoir lieu indépendamment des changements environnementaux.

- C.** Sur les figures ci-dessous, situer des événements ou des périodes. Pour cela, représenter au-dessus de la ligne du temps, un événement dans le temps par un point et une période de temps par une flèche. **Remarque : toutes les lignes du temps vont de l'origine de la Terre à aujourd'hui.**
Veillez garder cela présent à l'esprit lorsque vous indiquez un événement ou une période.

C1. Indiquer, au-dessus de la ligne du temps, la période de l'existence humaine sur Terre.

Exemple:

L'origine de la Terre

Aujourd'hui

C2. Indiquer, au-dessus de la ligne du temps, la période de l'existence des dinosaures sur Terre.

Exemple:

L'origine de la Terre

Aujourd'hui

C3. Indiquer, au-dessus de la ligne du temps, l'événement : origine de la vie sur Terre.

Exemple:

L'origine de la Terre

Aujourd'hui

D.

Veillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les propositions suivantes ci-dessous concernant l'esprit et le cerveau.

Le mot „esprit“ - dans les propositions ci-dessous - représente ce qui vous définit en tant que personne et est souvent synonyme d'„âme“, de „personnalité“ ou de„moi“.

	<i>Totalement d'accord</i>	<i>Plutôt d'accord</i>	<i>Indécis</i>	<i>Plutôt en désaccord</i>	<i>Totalement en désaccord</i>
D1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les propositions suivantes concernant l'évolution.

À mon avis, ...

Totalement d'accord *Plutôt d'accord* *Indécis* *Plutôt en désaccord* *Totalement en désaccord*

E1.

...l'ensemble du monde vivant s'est développé sur des milliards d'années.

E2.

... notre conscience est le produit des processus naturels de l'évolution.

E3.

... l'adaptation des organismes vivants à leur environnement peut s'expliquer par la théorie de l'évolution.

E4.

...notre capacité intellectuelle ne s'est PAS développée par des processus naturels d'évolution.

E5.

...les animaux et les plantes que nous connaissons, aujourd'hui, se sont développés à partir d'espèces antérieures.

E6.

...notre sens moral est en partie le résultat de évolution.

E7.

...les êtres vivants actuels sont le résultat de processus évolutifs qui se sont déroulés sur des milliards d'années.

E8.

...quelque chose d'aussi complexe que notre conscience NE PEUT PAS résulter de l'évolution.

F.

Veillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les propositions suivantes concernant la foi/religion.

		<i>Totalement d'accord</i>	<i>Plutôt d'accord</i>	<i>Indécis</i>	<i>Plutôt en désaccord</i>	<i>Totalement en désaccord</i>
F1.	Je crois en Dieu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2.	Je sens que Dieu existe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3.	Je pense qu'il y a de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4.	Je me décrirais comme une personne croyante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F5.	Sans ma foi, ma vie ne rime/rimerait à rien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F6.	Je crois qu'il y a un paradis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F7.	Je prie et je crois que mes prières peuvent changer ce qui arrive (dans le futur).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F8.	Je me sens plus comblée lorsque je suis en relation étroite avec Dieu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F9.	Grâce à ma foi, j'ai l'espoir en une vie après la mort.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10.	Ma vie a un sens, parce que je suis souhaitée par Dieu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Image sources:

Cheetah: DrZoltan/pixabay - Venus Flytrap: naokivin/pixabay - Lizards in the valley: Alexas_Fotos/pixabay - Banded Snails: zimt2003/pixabay - Leafless Cactus: Pexels/pixabay